

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Байманов Хабибулла Абдуллаевич¹

orcid: 0009-0001-9293-928

e-mail: habibullo81@list.ru

Шодиев Рахимжон Сафарович²

orcid: 0009-0007-5497-3931

e-mail: shraximjon75@mail.ru

¹Доктор философских наук (PhD) по филологическим наукам кафедры "Иностранных языков 1"
Ташкентского университета прикладных наук, доценту

²Старший преподаватель кафедры "Иностранных языков 1" Ташкентского университета прикладных
наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14912830>

Аннотация. В данной статье мы сравним изучение происхождения и определение равноценности прилагательных, выражающих характер человека, в немецком и узбекском языках, выявление функциональной специфики и использования в языковой структуре концепта комплимента в прилагательных, выражающих характер человека, в немецком и узбекском языках, анализ (путем эксперимента) прилагательных, выражающих характер человека, активно используемых в художественной литературе и в общении на немецком и узбекском языках, сравнение и функционально-семантическая интерпретация прилагательных, выражающих характер человека, немецкого и узбекского языков, исследование валентных особенностей прилагательных, выражающих характер человека, в немецком и узбекском языках, классификация изученных языковых средств по значению и распределению их по лексикосемантическим группам; изучение степени использования и прагматических свойств прилагательных, выражающих характер человека, в немецком и узбекском языковом дискурсе, составление словаря прилагательных, выражающих характер человека, в немецком и узбекском языках.

Ключевые слова: имя прилагательное; прилагательные со значением характеристики человека; десубстантивные прилагательные, специфические особенности прилагательных, выражающих характер человека, лексикосемантика, дискурс, классификация, функционально-семантика, десубстантив, морфологический ресурс, когнитив, коммуникатив, концепт, комплимент-концепт.

В системе морфологических ресурсов прилагательному отводится видное место как категории, в семантике которой доминирует понятие качества и которая определяет имя существительное. Основные специфические особенности прилагательных лежат не столько в области синтаксиса, сколько в сфере семантики и прагматики [2].

В задачи данной статьи входит установление инвентаря словообразовательных средств, используемых для образования десубстантивных прилагательных характеризующих человека, выделение и характеристика лексико-семантических групп (ЛСГ) их производящих основы.

В немецком языке для образования прилагательных от существительных используется прежде всего суффиксация, которая представляет, по мнению М.Д.Степановой [7] и И.С.Жоҳан [13], один из наиболее продуктивных способов словообразования прилагательных [8].

Десубстантивные прилагательные, характеризующие человека, образуются с помощью как немецких суффиксов *-ig, -isch, -haft, -lich, -sam, -bar* так и суффиксов заимствованных прилагательных *-os/-ös, -ant/-ent, -iv, -al/-ell, -ar/-är, -abel/-ibel* [12].

Значение наличия чего-либо при характеристика внешних признаков, внутренних свойств, состояний, склонностей, поведения человека придают рассматриваемым прилагательным суффиксы *-ig, (bärtiger Mensch, fleischige Nase, haarige Beine, mutiger Mensch, geduldiger Patient), -isch, (launisches Mädchen, ironischer Unterton, neidische Reden), -haft, (tugendhaftes Benehmen, nahmhafter Dichter, sündhafte Augen), -lich, (grämlicher Mann, ängstliches Mädchen, glückliches Gesicht), -sam, (sittsames*

Enkelkind, friedsaamer Mensch), **-bar**, (*dankbarer Klient, schandbare Tat*), **-iv**, (*aggressiver Fahrer, impulsive Worte, initiatives Benehmen*), **-ant/-ent**, (*arrogante Person, oharmante Frau, eloquenter Politiker*), **-ös**, (*ambitiöser Sportler, nervöse Frau*), **-abel** (*räsonables Benehmen*), **-är**, (*illusionärer Charakter*).

Значение наличия признака, связанного с болезнью, придает прилагательным суффикс *-ös/-os*, (*tuberkloser Mann, kavernöse Lungen*).

Значение характеристики человека орнативности выражают также прилагательные-сращения на базе субстантивных словосочетаний с суффиксом *-ig*, определяемый компонент которых обозначает части тела человека и животных или части предметов: *blauäugiges Mädchen*.

Таким образом, можно отметить, что суффиксальные десубстантивные прилагательные немецкого языка характеризующие человека образуются в основном с помощью суффиксов *-ig, -isch, -haft, -lich, -os/-ös, -ant/-ent, -iv* (7 суффиксов). В изученных словарях и лингвистических текстах встречены лишь отдельные лексемы, образованные путем присоединения к производящей основе суффиксов *-sam, -bar, -al/-ell, -ar/-är, -abel/-ibel*.

Наряду с десубстантивными прилагательными, образованными путем суффиксации, в немецком языке представлены так называемые псевдопричастия или отименные прилагательные, образованные от основ существительных по модели причастий II слабых глаголов префиксально-суффиксальным способом (*gestiefelt, bebrilltt* и т.п.) [5].

Как представляется, к исследуемой группе десубстантивных прилагательных можно отнести псевдопричастия первого семантического типа, т.е. лексемы с орнативным значением в буквальном смысле слова, выражающие снабженность кого-либо или чего-либо каким-то предметом, наличие признака, обозначающего внутренние свойства, состояния человека.

В результате проведенного исследования были установлены следующие варианты модели псевдопричастий, характеризующие человека (*s* – основа производящего существительного): *ge+S+t* (*gestiefelter Reiter*), *be+S+t* (*bebartetes Gesicht*), *ver+S+t* (*verfruchte Stirn*), *durch+S+t* (*durchädertes Gesicht*), *S+ier+t* (*livrierter Diener, talentierter Künstler*). Основная масса псевдопричастий образована по моделям: *be+S+t, ge+S+t, ver+S+t, S+ier+t* [16].

Среди исследуемых суффиксальных прилагательных и псевдопричастий можно выделить лексемы, образованные от имени, называющего один и тот же предмет: *bebartetes Gesicht – bärtiger Greis, behaarte Hände – haarige Beine* и т.п [4].

В качестве производящих основ префиксально-суффиксальных десубстантивных прилагательных со значением характеристики человека в немецком языке выступают существительные, среди которых были выделены пять лексико-семантических групп. Следует отметить, что среди рассматриваемых суффиксальных прилагательных представлены в основном те же лексико-семантические группы производящих основ, что и среди префиксально суффиксальных лексем [3]. В изученных словарях и лингвистических текстах не было отмечено суффиксальных прилагательных, производящие основы которых обозначают названия – имена родства. Существительные остальных лексико-семантических групп производящих основ соединяются с рассматриваемыми суффиксами, образуя суффиксальные прилагательные [9].

Таким образом, по суффиксальными и префиксально-суффиксальным моделям прилагательных образуются лексические единицы, производящие основы которых относятся к следующим лексико-семантическим группам [4]:

1. Названия частей тела людей: *bärtiger Mensch, haarige Beine, beleibte Männer, durchädertes Gesicht, blausäugiges Mädchen, dickbäuchiger Gesicht* и т.п.
2. Абстрактные имена, обозначающие внутренние свойства, черты характера, склонности, состояния человека: *gut gelaunter Mann, talentierter Künstler, gesittete Menschenheit, mutiger Mensch, geduldiger Patient, launisches Mädchen, ängstliches Mädchen, sitsames Kind, dankbarer Klient, kapriziöses Mädchen, ambitiöser Sportler, arrogante Person, aggressiver Fahrer* и т.п [11].
3. Абстрактные существительные, обозначающие время: *bejahrte Frau, betagter Rentner, jähriges Kind*.

4. Названия живых существ (антропонимы): *egoistischer Mensch*, и т.п.

5. Названия болезней и связанного с ними состояния: *verkrebster Körper*, *tuberkloser Mann*, и т.п [1].

Следует отметить, что суффиксальные прилагательные чаще всего образуются от производящих основ лексико-семантической группы, обозначающей внутренние свойства, черты характера, склонности, состояния человека. С существительными рассматриваемой лексико-семантической группы соединяются 11 из 12 суффиксов.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, в немецком языке десубстантивные прилагательные характеризующие человека образуются двумя способами: суффиксальным и префиксально-суффиксальным, однако их соотношение при образовании описываемых лексем различно. В немецком языке десубстантивные прилагательные образуются в основном с помощью 7 суффиксов и 4 префиксов в соединении с суффиксами. Таким образом, в немецком языке широко представлен префиксально-суффиксальный способ образования исследуемых лексем, т.к. отыменные префиксально-суффиксальные прилагательные являются специфической чертой западногерманских языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдужааборова Ф. "Кутадгу билиг"даги шахс белги-хусусиятини англлатувчи лексика. Филол. фан. ном. дисс. автореф.-Тошкент, 2011.
2. Абдурахмонов Ф. Субстантивированные прилагательные в узбекском языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. -Самарканд, 1950. -25с.
3. Абдурахмонов Ф. Ҳозирги ўзбек тилида сифатларнинг отлашиши. Фил. фан. номз. дисс. - Тошкент: 1955.
4. Байманов Ҳабибулло Абдуллаевич Инсон характериға хос сифат лексемаларнинг функционал-семантик хусусиятлари (немис ва ўзбек тиллари мисолида) : Филол. Фан. фалс. док.(PhD) автореф. - Тошкент, 2019 23 б.
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. -15 б
6. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. М., 1953//2023. С.236.
7. Степанова М.Д., Фляйшер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке. М., 1999. С.135.
8. Смахова З.И. Имена прилагательные характеризующие человека в летописном повествовании: Автореф.дисс....канд. фил. наук. – Москва, 1985. С. 312.
9. Содиқова М. Ўзбек тилида ранг тус билдирувчи сўзлар. -Тошкент, 1963.
10. Тожиматов Ҳ. Сифат семемасининг реаллашувида контекст. Филол. фан. ном. дисс. -Тошкент, 2008.
11. Юнусов Р. Полисемия и синонимия имён существительных места в современном узбекском литературном языке: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. -Ташкент: 1974. -24 с.
12. Kühnhold I. Putzer O., Wellman H. Deutsche Wortbildung. Das Adjektiv. Düsseldorf, 2018. S. 296.
13. Pluk, Johan.: „Sind privative Adjektive graduierbar? Einige Beobachtungen und deren syntaktische Konsequenzen“, in: Deutsche Sprache 15. - Stuttgart, 1987. – S. 404.
14. Johanson, Lars und Jochen Rehbein: Türkisch und Deutsch im Vergleich, Wiesbaden 1999.
15. Pak, Soo-Joung: Vergleichende Analyse der Satzgliedstellung im Deutschen, Ungarischen und Koreanischen, Bd. 24., Diss... -Wiesbaden: 1987.- S. 358.
16. Stein S. Formelhafte Sprache. Untersuchungen zu ihren pragmatischen und kognitiven Funktionen im gegenwärtigen Deutsch. -Frankfurt am Main. Stein, Stephan-2004.